

Actividad física, deporte y salud en los ámbitos escolares

Entornos educativos y su influencia en la práctica de la Educación Física en el distrito 04-05

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Entornos educativos y su influencia en la práctica de la Educación Física en el distrito 04-05

Educational Environments and their Influence on the Practice of Physical Education in the district 04-05

Melissa Contreras-Paredes¹

Gustavo Adolfo Bernarol²

Resumen

La educación física debe promover un desarrollo integral que abarque lo físico, cognitivo y emocional, y fomente en los estudiantes la conciencia corporal y la actividad física por el bien de la salud. Este estudio evalúa la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la Educación Física en el distrito educativo 04-05, analizando las condiciones que facilitan o limitan el desarrollo de esta asignatura, con el objetivo de optimizar su implementación. El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y naturaleza correlacional en 20 centros del distrito educativo 04-05, mediante el instrumento E.F.E.E.F. Los resultados arrojaron una correlación media entre la gestión institucional y los recursos físicos (coeficiente de $r=0.623$), lo que indica que una adecuada gestión favorece la disponibilidad de los recursos físicos. Se concluye que la gestión institucional en el distrito 04-05 no cumple con las condiciones mínimas para el desarrollo adecuado de la práctica de la Educación Física.

Palabras clave: educación física, entorno educativo, formación docente, gestión escolar, recursos físicos.

Abstract

Physical Education should promote integral development encompassing the physical, cognitive and emotional, encouraging students' body awareness and physical activity for health. This study evaluates the favorability of educational environments for the practice of physical education, educational district 04-05, analyzing the conditions that facilitate or limit the development of this subject, with the objective of optimizing its implementation. The present study has a quantitative approach, non-experimental design and correlational nature in 20 centers of educational district 04-05, using the instrument E.F.E.E.F. The results showed a medium correlation between institutional management and physical resources (coefficient of .623), which indicates that adequate management favors the availability of physical resources. It is concluded that the institutional management in district 04-05 does not meet the minimum conditions for the adequate development for the practice of physical education.

Keywords: Physical Education, Educational Environment, Teacher Training, School Management, School Management, Physical Resources.

¹ Ministerio de Educación. República Dominicana, melissa.paredescontreras@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1800-2632>

² Ministerio de Educación. República Dominicana, gustavoabernarol@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6588-9312>

1. Introducción

En la actualidad, se busca que la educación física esté orientada a una formación física integral en las dimensiones física, cognitiva y espiritual, que promueva valores, que el estudiante sea consciente de su propio cuerpo y realice una actividad física por el bien de su salud y para preservar su integridad física. Para que exista una educación física significativa y favorable es vital crear ambientes educativos adecuados que fomenten el aprendizaje, por lo que se entiende que debería ser prioridad de las políticas educativas generar espacios que motiven a los estudiantes y, con ello, lograr una experiencia positiva en el proceso enseñanza-aprendizaje exitoso (Rodríguez et al., 2018).

Diversos estudios destacan los resultados esenciales sobre los factores gestión institucional y concreciones curriculares. Estos datos se obtuvieron mediante el cuestionario «Evaluación de la Favorabilidad de los Entornos Educativos para la Práctica de la Educación Física» (E.F.E.E.F). El porcentaje de favorabilidad de los entornos para la práctica de la Educación Física de estos dos factores en centros educativos públicos y privados de San Pedro de Macorís es de 44 % para gestión institucional, y 55 % para concreciones curriculares (Romero-Solano, 2023). Esta perspectiva resalta la necesidad de profundizar en el conocimiento de los elementos que pueden elevar la favorabilidad, lo cual justifica la importancia de evaluar estos factores en el presente estudio.

Otros estudios, como los de Amador-Pérez (2023), refuerzan la idea de la implicación que tiene el perfil docente y los recursos físicos. La investigación arrojó resultados que muestran un impacto positivo en el proceso de enseñanza -aprendizaje, ya que los maestros cuentan con la preparación y las competencias necesarias. Sin embargo, el factor de los recursos físicos muestra resultados menos favorables, lo cual indica una insuficiencia que incide en la efectividad de las clases de Educación Física que se imparten. Estos resultados muestran un contraste con relación a los recursos, lo que destaca la necesidad de abordar las limitaciones en el factor de los recursos físicos para garantizar un entorno educativo integral.

Por esta razón, se entiende la necesidad de la evaluación de la favorabilidad en los entornos educativos para la práctica de la Educación Física, por medio de instrumentos que aporten datos reales y confiables, para conocer la situación real de los centros educativos del distrito 04-05. Esto facilitará la comprensión de estos aspectos y ayudará a tomar las medidas necesarias para la mejora de la Educación Física en los centros educativos de este distrito.

2. Metodología

El objetivo de esta investigación es evaluar la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la Educación Física en el distrito 04-05 de Yaguatae, San Cristóbal, planteando cuatro factores relevantes: la gestión institucional, las concreciones curriculares, el perfil docente y los recursos físicos. Para lograr el objetivo se trabajará con un diseño no experimental y un tipo de investigación cuantitativa, correlacional.

La población de este estudio está compuesta por 20 centros educativos de la regional 04, distrito educativo 05 de Yaguatae, San Cristóbal, provincia del sur de la República Dominicana.

El instrumento utilizado en esta investigación es la «Evaluación de la Favorabilidad del Entorno para la Práctica de Educación Física en los Centros Educativos» (E.F.E.E.F). El instrumento cuenta con cuatro factores, cada uno con 25 ítems, para un total de 100 ítems. Para validar el instrumento E.F.E.E.F. se llevó a cabo un juicio de expertos por medio de una escala Likert. Este juicio obtuvo una validez de 91.54 %; la consistencia interna del instrumento E.F.E.E.F. es de 0.933, esta confiabilidad se cataloga como casi perfecta, y fue validada a través del paquete estadístico Kuder-Richardson (KR-20), (Almonte Berihuete & Rotta Villamizar, 2020; Banks & La Rotta Villamizar, 2020; De los Santos Tavárez & Rotta Villamizar, 2020).

El análisis de los datos se realiza por medio del *software* IBM SPSS 26, el cual permitirá obtener un análisis estadístico sobre la magnitud de coincidencia de las respuestas de ambos evaluadores mediante el Kappa de Cohen que demandan los objetivos planteados en la investigación. Igualmente se analizará la correlación de los factores mediante el coeficiente de Pearson, el cual señala la fuerza que existe entre las variables de manera lineal.

3. Resultados

Los hallazgos del distrito 04-05 obtuvieron un nivel de concordancia entre el par evaluador de 0.97, lo cual indica una alta confiabilidad en la recopilación de información (Landis & Koch, 1977). De igual forma, la distribución de estos datos corresponde a una distribución normal, ya que la prueba de Kolmogorov-Smirnov obtuvo un p-valor de 0.738.

Tabla 1
Datos descriptivos de los factores

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ. σ
Gestión Institucional	4	68	42.0	17.5
Concreciones curriculares	8	68	36.2	17.0
Perfil docente	40	100	64.8	21.6
Recursos físicos	0	52	28.4	15.1

Nota: Elaboración propia

En el factor de gestión institucional la media es de 42.0 y la desviación típica es de 17.5, lo que indica que existe una variabilidad moderada de los datos. Algunos centros están por encima o por debajo del promedio, esto sucede igualmente con el factor de concreciones curriculares que su desviación típica es de 17.0 y la media es de 36.2. Para el factor de perfil docente el promedio es de 64.8. Sin embargo, la variabilidad de los datos es mayor, con un 21.6. En cuanto al factor de recursos físicos, el promedio es de 28.4, lo que indica que, en general, los recursos físicos en los centros educativos son limitados.

Tabla 2
Correlaciones entre los factores

Correlaciones		Gestión Institucional	Concreciones Curriculares	Perfil Docente	Recursos Físicos
Gestión institucional	Correlación de Pearson	1	.356	.065	.623**
	Sig. (bilateral)		.124	.787	.003
Concreciones curriculares	Correlación de Pearson	.356	1	-.067	.374
	Sig. (bilateral)	.124		.779	.104
Perfil docente	Correlación de Pearson	.065	-.067	1	.027
	Sig. (bilateral)	.787	.779		.909
Recursos físicos	Correlación de Pearson	.623**	.374	.027	1
	Sig. (bilateral)	.003	.104	.909	

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia.

Con un nivel de confianza del 95 % se confirma que existe evidencia estadística para afirmar que hay correlación entre el factor de gestión institucional y el de los recursos físicos, ya que tiene un nivel de significancia menor al .05 del margen de error aceptado. En el factor de gestión institucional y recursos físicos el dato que arroja es de .003, lo que indica que está por debajo del error aceptado en el estudio.

La correlación de ($r=0.623$) entre la gestión institucional y los recursos físicos se establece como una correlación alta que indica que existe una relación positiva y significativa entre los factores. Se destaca entonces que un manejo adecuado por parte de la gestión en los centros educativos favorece la disponibilidad de los recursos físicos.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos en el distrito educativo 04-05 muestran que, en aquellos centros educativos con una gestión institucional eficiente, los recursos físicos para la práctica de la educación física, especialmente en lo que respecta a la organización de los espacios y la disposición de materiales físicos, es mayor. En cambio, en los centros que muestran niveles de favorabilidad menor presentan deficiencias en estos aspectos, lo que concuerda con los hallazgos de Ajadi y Kayode, 2022; Tene Tingo et al. 2020 Nigeria. The objectives of the study were (i. En sus investigaciones concluyen que la falta de recursos y la inadecuada gestión escolar afecta negativamente a la enseñanza de la Educación Física.

Los espacios destinados en los centros educativos para la práctica de la Educación Física no disponen de las condiciones de seguridad ni de las dimensiones exigidas de acuerdo a la cantidad de estudiantes por sección, lo que afecta a la capacidad de realizar actividades físicas en un espacio idóneo, e impide que los estudiantes se muevan libremente y estén en riesgo de lesiones y accidentes durante el desarrollo de la clase de Educación Física.

La cantidad limitada o la inexistencia de los recursos físicos destinados para la práctica de la Educación Física tiene implicaciones importantes. Los estudiantes tienen menos posibilidades para desarrollar sus habilidades y capacidades motrices, lo que limita la enseñanza de la Educación Física.

5. Referencias bibliográficas

- Ajadi, M. T., & Kayode, F. E. (2022). Influence of teaching resources on physical education teachers effectiveness in Kwara State, Nigeria. *International Journal of Educational Innovation and Research*, 1(1). <https://doi.org/10.31949/ijeir.v1i1.1861>
- Almonte Berihuete, R., & La Rotta Villamizar, D. R. (2020). *Diseño de parámetros de medición relacionados con la favorabilidad del entorno para la práctica de la Educación Física respecto a los recursos didácticos y físicos (materiales y espacios físicos), en el contexto de la República Dominicana*. ISFODOSU.
- Amador-Pérez, G. (2023). Favorabilidad del perfil docente y los recursos físicos para la práctica de Educación Física en centros educativos de Nivel Primario. *IV Congreso Caribeño de Investigación Educativa*, 4, 259-264. <https://congresos.isfodosu.edu.do/index.php/ccie/article/view/1018>
- Banks, C. E., & La Rotta Villamizar, D. R. (2020). Diseño de un instrumento de medición de la favorabilidad del entorno para la práctica de la Educación Física desde la perspectiva del perfil del docente en República Dominicana. ISFODOSU.
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159-174. <https://doi.org/10.2307/2529310>
- Romero-Solano, J. M. T. (2023). Incidencia de la gestión curricular y la gestión institucional en la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la Educación Física. *IV Congreso Caribeño de Investigación Educativa*, 4, 245-251.
- Santos Tavárez, G. de los, & La Rotta Villamizar, D. R. (2020). Instrumento de evaluación de los niveles de concreción curricular y los planes anuales de unidad didáctica y de las clases diarias del área de Educación Física. ISFODOSU.
- Tene Tingo, M. J., Navas, S. A. J., Mediavilla, C. M. Á., & Palchisaca, Z. G. T. (2020). Recursos didácticos alternativos para el desarrollo del currículo de educación física en la Amazonía ecuatoriana. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 5(11), 525-544. <https://doi.org/10.23857/pc.v5i11.1941>